

**ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL USO DE POLIGLACTINA 910 5/0 Y
CATGUT CRÓMICO 4/0, COMO MATERIAL DE SÍNTESIS EN LABIPLASTIA DE REDUCCIÓN**
**COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE USE OF POLIGLACTIN 910 5/0 AND
CHROMIC CATGUT 4/0, AS A SYNTHETIC MATERIAL IN REDUCTION LABIPLASTY**

¹ Geola Guerra, ¹ Ajakaida Renaud

¹ Academia Iberoamericana de Laser Médico, Grupo AVEMER, Diplomado Superior de Medicina
Fotónica en Ginecología. E mail: ajakaidarenaud.tv@gmail.com
DOI: 10.5281/zenodo.8225207

Recibido 1 julio 2023. Aprobado 4 agosto 2023.

RESUMEN

Objetivo: Presentar los resultados entre el uso de poliglactina 910 5/0 y catgut crómico 4/0 como material de síntesis en labioplastia de reducción de labios menores en experiencia privada de forma ambulatoria. **Métodos:** Se realizó un estudio descriptivo transversal, con fuente secundaria representada por los registros de treinta (30) historias clínicas de pacientes con diagnóstico de hipertrofia de labios menores (grado III y IV) a quienes se les realizó labioplastia de reducción de labios menores con técnica de Trim, y la utilización como instrumento de corte láser CO₂ y como material de síntesis poliglactina 910 5/0 y catgut crómico 4/0, con técnicas de puntos intradérmicos y puntos separados, respectivamente, entre enero 2016 y enero 2018. **Resultados:** el 14% de las pacientes a quienes se les realizó labioplastia de reducción con material de síntesis poliglactina 910 5/0, presentaron complicaciones (dehiscencia de sutura de labio unilateral y hematoma de drenaje espontáneo en labio menor). Para las pacientes a quienes se les realizó labioplastia de reducción con material de síntesis de catgut crómico 4/0, se encontró un 19,8% de complicaciones (hematoma de drenaje espontáneo en labio menor, prurito de moderada intensidad, retiro del material de síntesis por molestias locales intolerables en el día diez, probablemente rechazo de sutura). **Conclusiones:** entre los materiales de síntesis para las labioplastias de reducción tenemos la poliglactina 910, poliglactina de absorción rápida, el catgut crómico, el monocryl, los cuales han sido aceptados por la práctica médica. El uso de poliglactina 910 con técnica de sutura intradérmica, resultó tener menos efectos adversos que el catgut crómico con técnica de sutura a puntos separados.

Palabras Clave: poliglactina 910 5/0, catgut crómico 4/0, láser CO₂, labioplastia.

ABSTRACT

Objective: To present the results between the use of polyglactin 910 5/0 and chromic catgut 4/0 as synthesis material in labiaplasty of reduction of labia minora in private experience on an outpatient basis. **Methods:** This is a retrospective study, with the revision of thirty clinical histories of patients with diagnosis of minor lip hypertrophy, (grade III and IV) who underwent labiaplasty of reduction of labia minora with Trim Technique, and utilization as Laser CO₂ cutting instrument and polyglactin 910 5/0 synthesis material and 4/0 chromic catgut, with intradermal points techniques and separate points respectively, between January 2016 and January 2018. **Results:** 14% of the patients who underwent reduction labiaplasty with polyglactin 910 5/0 synthesis material presented complications (dehiscence of unilateral lip suture, and spontaneous drainage hematoma in the lower lip). For patients who underwent reduction labiaplasty with 4/0 chromic catgut synthesis material, 19.8% of complications were found (spontaneous drainage hematoma in the lower lip, moderate intensity pruritus, removal of the synthesis material for intolerable local discomfort on day ten, probably rejection of suture). **Conclusions:** Among the synthesis materials for reduction labiaplasties we have polyglactin 910, polyglactin, rapid absorption, chromic catgut, monocryl, which have been accepted by medical practice. The use of polyglactin 910 with intradermal suture technique, resulted to have less adverse effects than chromic catgut with suture technique at separate points.

Keywords: polyglactin 910 5/0, chromatic catgut, 4/0. CO₂ láser, labiaplasty.

INTRODUCCIÓN

La imagen corporal es un tema que hoy en día preocupa a muchas personas, y la consecución de un cuerpo perfecto se ha convertido en toda una odisea para la gran mayoría de la población ⁽¹⁾.

Ya no solo el aspecto externo es el punto central de la búsqueda de la perfección en la mujer, hay otros factores que pueden llegar a interesarlas, como puede ser el mejoramiento del aspecto de sus genitales para lograr una satisfacción desde el punto de vista estético, psicológico y funcional ⁽¹⁾.

Por ello, en los últimos años, la comercialización intensa de la cirugía cosmética de los genitales está contribuyendo a la fuerte demanda de la labioplastia de reducción, debido a la preocupación femenina sobre la apariencia de sus genitales externos; en particular, los labios menores hipertróficos ⁽¹⁾.

La hipertrofia de labios menores es una alteración anatómica de los genitales externos femeninos y está generalmente descrita como un aumento del tejido labial que sobrepasa los labios mayores, no existen criterios exactos para la decisión de tratamiento quirúrgico.

Se considera que existe una hipertrofia de los labios menores cuando la distancia desde la base del labio hasta el borde es superior a cuatro y cinco cm, pudiendo alcanzar en algunos casos un tamaño superior a diez cm, y se aconseja realizar el tratamiento quirúrgico cuando la hipertrofia es superior a cuatro cm ⁽²⁾.

La hipertrofia de los labios puede ser uni o bilateral, simétrica o asimétrica, siendo esta la más frecuente ⁽³⁾.

Algunas mujeres, se inhiben de tener relaciones sexuales, debido al miedo a mostrar su vulva, mientras que en otras puede originar dispareunia por entrada de los labios en la vagina durante el coito ^(4,5).

Existen muchas técnicas utilizadas para realizar la labioplastia, las que varían desde el método para cortar hasta el diseño de las líneas de corte, dentro de estas es preciso mencionar la técnica de Trim, la cual consiste

en la resección simple del borde distal (corte longitudinal) de los labios menores.

Se han comunicado labioplastias realizadas con bisturí, tijera, láser y electro bisturí ⁽⁶⁾.

El Láser desde el punto de vista práctico es considerado como un haz estrecho de luz monocromática y coherente que puede encontrarse en el rango visible, infrarrojo o ultravioleta del espectro de las radiaciones electromagnéticas.

Es un equipo que proporciona un haz de una radiación especial, el cual se basa en la amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación (efecto Láser) ^(7,8).

Hay muchos tipos diferentes de láser y de dispositivos basados en la luz de uso clínico, que difieren en la longitud de onda, en el modo temporal de operación, en la potencia de salida y en el método de entrega del haz Láser/luz.

Sólo los láseres son capaces de cortar, coagular, ablacionar, y soldar el tejido vivo por uno o más procesos biofísicos distintos, los cuales son verdaderamente complejos, y totalmente diferente a los efectos de los bisturíes y otros instrumentos tradicionales de la cirugía ⁽⁷⁻⁹⁾.

La aplicación del Láser en cirugía y medicina constituye uno de los grandes avances de la ciencia, pues tiene la posibilidad de cortar, coagular y vaporizar los tejidos sin tocarlos o con manipulación mínima, logrando así la disminución del tiempo operatorio, reducción de la hemorragia y cirugía prácticamente no traumática ⁽⁷⁻⁹⁾.

En los últimos años, el Láser de CO₂ ha tomado gran importancia y cuenta ahora con una vasta experiencia en el uso como instrumento quirúrgico; es un láser de gas tipo molecular que emite continuamente en potencias que van de los 10 a los 100 watts y emite con una longitud de onda de 600 nm, lo que lo sitúa en el espectro de la radiación infrarroja.

Por esta razón goza de una alta absorción por el agua, produciéndose un efecto muy rápido de calentamiento tisular.

Lo que es de gran aplicación en cirugía como Laser bisturí ⁽⁹⁾ e incrementando su auge en

la cirugía ginecológica por ser esta una herramienta de corte y coagulación muy precisa, lo que reduce el riesgo de hematomas y mejora el proceso de cicatrización.

A partir de estos señalamientos, la operación segura de un láser requiere el conocimiento y la puesta en práctica de una serie de normas de bioseguridad que van más allá de las precauciones habituales que deben tenerse al operar cualquier aparato eléctrico o mecánico.

Por ello, para la realización de una labioplastia de reducción de labios menores con instrumento de Láser CO₂, es preciso tomar en cuenta las medidas de bioseguridad las cuales constituyen un conjunto de medidas organizadas que comprenden y comprometen el elemento humano, técnico y ambiental, destinados a proteger a todos los actores y al medio ambiente, de los riesgos que entrañan la práctica del láser.

De allí que, entre estas medidas se pueden mencionar: la utilización de gafas de protección tanto para el paciente como para el terapeuta, las cuales deben estar adecuadas al láser y a la longitud de onda, buena iluminación de la sala para mantener la pupila contraída, así disminuye el efecto de irradiación accidental, evitar paredes brillantes, mobiliario metálico o acristalado, adecuada ventilación en el lugar de consulta, condiciones de humedad y aislamiento, así como también evitar sustancias inflamables en el área de trabajo.

En tal sentido, en la realización de una cirugía ginecológica como la labioplastia de reducción de labios menores, se deduce que la escogencia del instrumento de corte es importante, así como también el material de síntesis y la técnica de sutura, ya que estos pueden afectar la cicatrización de la herida. Esto implica el uso adecuado de suturas, que según la literatura especializada estas deben ser estériles, de absorción rápida, con mínima reacción en el tejido a fin de que no se produzca crecimiento bacteriano, y de fácil manejo de modo que permita tener seguridad óptima del nudo.

Igualmente, las suturas deben reunir entre sus características una fuerza extensible altamente uniforme en todos sus puntos de modo que permita el uso de los tamaños más

finos, así como también; deben tener alta retención de la fuerza extensible en vivo, sosteniendo la herida con seguridad, de igual manera deben ser absorbidas totalmente con la reacción mínima del tejido después de responder a su propósito.

Sin embargo, porque no existe la sutura de uso múltiple ideal todavía, el cirujano debe seleccionar una que reúna las características que la acerquen a la ideal tanto como sea posible.

Desde esta perspectiva, dentro de las suturas absorbibles se puede mencionar la poliglactina 910, considerada la alternativa más recomendable, frente al uso habitual del catgut, que persiste como una opción válida y se usa en la práctica clínica⁽⁹⁾.

La poliglactina 910 es un copolímero sintético del ácido glicólico y ácido láctico, muy resistente, con mayor fuerza tensil que el ácido poliglicólico, presente como mono o multifilamento.

Ambos ácidos existen en el cuerpo humano y su degradación es por hidrólisis química.

Se comercializa como: *Vicryl*® de la firma *Ethicon*® que son los productores originales conserva el 60% de la fuerza tensil a los 14 días y el 30% a los 24 días, se absorbe fundamentalmente después de los 40 días y concluye a los 90, es monofilamento y de color violáceo⁽¹⁰⁾.

En el mismo orden de ideas, el catgut crómico 4/0 es el nombre genérico de una sutura absorbible orgánica hecha del entrelazamiento conjunto de filamentos de colágeno purificado obtenido de los intestinos bovinos.

El producto final es tratado con sales de cromo, por lo que el catgut crómico ofrece aproximadamente el doble de tiempo de absorción de sutura que el catgut simple.

El hilo natural crómico es tratado con precisión con el fin de alcanzar un carácter de monofilamento y además es tratado con una solución que contiene glicerol crómico, siendo absorbido mediante degradación enzimática al cabo de 18-21 días⁽¹¹⁾.

Es por ello que, para la realización de una sutura, es imprescindible conocer el manejo

correcto del instrumental quirúrgico, dado que la adquisición de malos hábitos puede implicar un mal procedimiento o un mayor tiempo de su realización; así mismo, el conocimiento y el dominio de la técnica quirúrgica, así como los diversos tipos de hilos, son también obligatorios para la realización correcta de una labioplastia de reducción de labios menores.

En la realización del estudio fueron empleadas las técnicas de suturas discontinuas a puntos separados y suturas continuas intradérmicas.

En cuanto a la primera, utiliza varios puntos para cerrar la herida, tras cada uno de ellos el hilo se anuda y se corta.

En cuanto a la sutura continua intradérmica se colocan en la dermis, debajo de la epidermis en una línea paralela a la herida⁽¹¹⁾.

Las técnicas básicas para labioplastia, el instrumento de corte, y la técnica de sutura difieren de cirujano a cirujano, dado a que no existen trabajos que avalen un patrón estándar para dichos procedimientos quirúrgicos, por ello la investigación tuvo como objetivo presentar los resultados entre el uso de poliglactina 910 5/0 y catgut crómico 4/0 como material de síntesis en labioplastia de reducción de labios menores en experiencia privada de forma ambulatoria.

MÉTODOS

El estudio es descriptivo transversal, con fuente secundaria representada por los registros de treinta (30) historias clínicas de pacientes con diagnóstico de hipertrofia de labios menores, operadas mediante resección simple del borde distal, es decir, mediante la técnica de Trim, siendo utilizada por la mayor parte de los cirujanos al ser la más sencilla y por tanto minimizando las complicaciones⁽¹²⁾ (modificada a través de la utilización de pinza hemostática curva y guía respetando la curva de Hart) entre enero 2016 y enero 2018, en experiencia privada de forma ambulatoria.

Se empleó el programa Excel 2010 para vaciar la data, y el SSPS versión 17 para el análisis estadístico.

Para la realización de este trabajo evaluaron los registros de las historias clínicas de pacientes que acudieron por presentar disconfort con los labios menores, por razones estéticas, funcionales y psicológicas, cuyo volumen era igual o mayor a 4 cm.

Para ello se tomó en cuenta la edad, el grado de hipertrofia (Grados I, II, II, según la clasificación de Motakef), grosor de los labios, tipo de sutura, (poliglactina 5-0 y catgut crómico 4-0), la técnica de sutura (intradérmica o puntos separados) el grado de satisfacción y por ultimo las complicaciones postquirúrgicas que las pacientes presentaron durante su evolución clínica.

Se realizó seguimiento a las 72 horas, a los 7 días, 21 días, 3 meses y seis meses respectivamente.

Los criterios de exclusión de la cirugía fueron: (a) no existencia de hipertrofia real, (b) presencia de dermatopatía aguda.

Siguiendo las medidas de bioseguridad para la utilización del láser en experiencia privada, se coloca a la paciente en posición ginecológica y previa asepsia y antisepsia se procede a la demarcación de las líneas de corte, seguido de la colocación de anestesia local con lidocaína al 2% (1 cc en cada labio).

Posteriormente se procedió a colocar la pinza hemostática curva respetando la línea de Hart, manteniendo un margen de distancia de 3-4 mm de seguridad, sin estiramiento del labio.

Se utilizó como instrumento de corte el láser CO₂ en modo continuo a una potencia de 4 watts, con amplitud de 999 segundos.

Se retiró el excedente del labio y la pinza verificando hemostasia, se realizó sutura intradérmica a 14 pacientes con poliglactina 910 5/0, a puntos continuos, así mismo se realizó sutura de puntos separados a 15 pacientes con catgut crómico 4/0; solo una paciente no ameritó sutura.

Durante las primeras 48 horas del postoperatorio se indicó hielo local, para evitar el edema y ayudar a la hemostasia, así como analgésicos tipo AINES.

Se indicó antibiótico del tipo de las cefalosporinas de primera generación (cefadroxilo) cada 12 horas por cuatro días.

Finalmente, para evaluar la satisfacción en cuanto a los resultados obtenidos, todas las pacientes fueron interrogadas dentro de los tres meses siguientes de la cirugía, donde se les solicitó responder acerca de su grado de satisfacción en relación a sus expectativas previas a la cirugía, de acuerdo a una escala ordinal que categoriza las opciones de respuesta en: muy satisfecha, satisfecha o insatisfecha.

RESULTADOS

Cuadro 1. Distribución de pacientes según la edad

Grupo etario		(%)
16-25	6	20
26-35	11	37
36-45	8	27
46-55	4	13
56-65	1	3

Cuadro 2. Distribución de pacientes según el grado de hipertrofia

Grado de hipertrofia		(%)	
Grado 1. (< 2 cm)	-	-	-
Grado 2. (2-4 cm)	5	17	17
Grado 3. (> 4 cm)	25	83	100

Cuadro 3. Distribución de pacientes según el grosor del labio

Grosor del labio		(%)	
2-4 mm	-	-	-
5-7 mm	25	83	83
>8	5	17	100

Cuadro 4. Distribución de pacientes según el tipo de sutura

Tipo de sutura		(%)	
Poliglactina 910 5/0	14	47	47
Catgut Crómico 4/0	15	50	97
Sin sutura	1	3	100

Cuadro 5. Distribución de pacientes según la técnica de sutura

Técnica de sutura		(%)	
Intradérmico	14	47	47
Puntos separados	15	50	97
Sin sutura	1	3	100

Cuadro 6. Distribución de pacientes según las complicaciones

Complicaciones post quirúrgicas		(%)	
Complicadas	5	17	17
No complicadas	25	83	100

Cuadro 7. Distribución de pacientes según las complicaciones, material de síntesis y técnica sutura

Complicaciones	Poliglactina 910 5/0 (Intradérmica)	Poliglactina 910 5/0 (Intradérmica) (%)	Catgut Crómico 4/0 (Puntos separados)	Catgut Crómico 4/0 (Puntos separados) (%)
Dehiscencia de sutura	1	7,1	-	
Hematoma	1	7,1	1	6,6
Granuloma	-	-	-	
Prurito	-	-	1	6,6
Retiro de puntos en el post operatorio tardío	-	-	1	6,6
No complicadas	12	86	12	80

Cuadro 8. Distribución de pacientes según el grado de satisfacción

Grado de satisfacción		(%)	
Muy satisfecha	28	93	93
Satisfecha	2	7	100
Insatisfecha	-	-	-

Se realizaron 30 labioplastias de reducción de labios menores en experiencia privada y de forma ambulatoria, cuyo volumen era igual o mayor a cuatro cm, entre enero 2016 y enero 2018.

La edad mínima encontrada en las pacientes fue de 19 años y la máxima de 59 años, con una media de 27,25.

La distribución por grupo de edad puede apreciarse en el cuadro 1, donde se expresa que el rango de edades con mayor frecuencia estuvo ubicado entre los 26 y 35 años, lo cual determina que esta patología se puede encontrar en un amplio rango de la población femenina.

En el cuadro 2, se puede apreciar la variable grado de hipertrofia según la clasificación de

Motakef, determinado en tres etapas: etapa I (0-2 cm), etapa II (2-4 cm) y etapa III (más de 4 cm), cuyos resultados evidencian que el Grado III obtuvo un 83% de frecuencia. Lo cual indica que la mayoría de las pacientes intervenidas presentaron una hipertrofia mayor de cuatro cm.

En el cuadro 3, se evaluó la variable grosor del labio, donde se obtuvo que el 83% presentó un rango entre cinco a siete mm con un promedio de 5,3 mm, lo cual señala un grosor adecuado para realizar el procedimiento en consultorio, debido a que mayor grosor del labio existe mayor riesgo de sangrado.

Los cuadros 4 y 5 representan las variables tipo de sutura (poliglactina 910 5/0 y catgut crómico 4/0) y técnica de sutura

(intradérmico, puntos separados), los resultados evidencian que a 15 pacientes se les realizó sutura a puntos separados con sutura catgut crómico 4/0, lo cual representa el 50% de la muestra, mientras que a 14 pacientes (47%) se les realizó sutura intradérmica (poliglactina 910 5/0), solo una de las pacientes (tres por ciento) no ameritó sutura.

El cuadro 6, presenta la distribución de pacientes según las complicaciones postquirúrgicas, evidenciándose que en 83% de pacientes no se encontraron complicaciones post quirúrgicas, solo cinco por ciento presentó algún tipo de complicación.

Seguidamente, el cuadro 7 presenta los resultados de la correlación entre la complicación post quirúrgica, material de síntesis y la técnica de sutura, donde se evidencia que con la utilización de la poliglactina 910 5/0 con la técnica de sutura a puntos intradérmicos solo se encontraron dos complicaciones, lo cual representa solo 14% de la población, siendo estas: una dehiscencia de sutura de labio unilateral y un hematoma de drenaje espontaneo.

Mientras los resultados obtenidos con la utilización de catgut crómico 4/0 con la técnica de sutura a puntos separados, reportan tres complicaciones, lo que representa 19,8% de la población, siendo estas un hematoma de drenaje espontaneo, una manifestación por parte de la paciente de prurito de moderada intensidad, un paciente que amerito retiro del material de síntesis por molestias locales intolerables el día 10 post operatorio.

Por último, el cuadro 8 reporta los resultados de la variable grado de satisfacción, de las pacientes, donde se evidenció que 93% se encuentra muy satisfecha con los resultados obtenidos desde el punto de vista estético, psicológico y funcional, solo un 7% manifestó estar satisfecha con los resultados.

DISCUSIÓN

En la búsqueda del material de síntesis más adecuado que contribuya a reducir la morbilidad durante el post operatorio inmediato, mediato y tardío de la labioplastia de reducción de labios menores, se

compararon los resultados obtenidos con la utilización de dos materiales de síntesis absorbibles, uno sintético como lo es la poliglactina 910 5/0 (Vicryl) ® y uno natural catgut crómico (4/0) siendo estos los más citados en la literatura y trabajos realizados a nivel mundial ^(13,14).

Así mismo se analizó la relación entre material de síntesis, la técnica de sutura, puntos intradérmicos y puntos separados respectivamente.

Encontrando que el porcentaje de complicaciones es bajo en ambas.

Destaca que la complicación encontrada en común fue hematoma de drenaje espontaneo y evolución satisfactoria, con reabsorción completa al séptimo día del seguimiento post operatorio.

En cuanto a la dehiscencia reportada, (único caso) con poliglactina 910 5/0 en el labio derecho (unilateral) guardando así relación con la incidencia de las complicaciones registradas en otros estudios similares ^(13,14) como la principal complicación.

Y en cuanto a lo observado en un caso el cual presentó prurito moderado, cuyo material de síntesis fue el catgut crómico 4-0, tomando en cuenta que es una sutura de origen natural de colágeno purificado obtenido de la capa submucosa del intestino de oveja, o de la serosa del intestino del bovino, lo que pudiera estar relacionado con esa reacción pruriginosa que manifestó la paciente, no observada en el resto de estas.

De la misma manera, el estudio reportó un caso que ameritó el retiro de los puntos, dado que la paciente manifestó molestia e intolerancia a los nudos, razón por la cual se realizó su extracción el día 10 post quirúrgico.

Tal hecho se presentó bajo la técnica de puntos separados, con material de síntesis catgut crómico 4/0.

Los estudios que comparan las diferentes suturas como el catgut crómico, con la poliglactina 910 estándar, presentan resultados a favor de esta última debido a las características que posee.

Por esta razón las suturas que se utilizan en la actualidad son de rápida absorción y sintéticas y es poca la necesidad de retiro de puntos que será realizado por un médico diestro que valorará la necesidad de una nueva sutura o el cierre por segunda intención ⁽¹²⁻¹⁴⁾.

En resumen, la incidencia de las complicaciones postquirúrgicas en labioplastias de reducción de labios menores es baja, así como lo cita un estudio realizado por Motakef ⁽¹²⁻¹⁴⁾.

CONCLUSIÓN

De acuerdo a todos los datos obtenidos, se evidenció de manera general que, al realizar una buena selección de la paciente, de la técnica quirúrgica, del instrumento de corte y del material de síntesis se logra una evolución óptima con un porcentaje muy bajo de complicaciones post quirúrgicas.

El estudio demostró una clara tendencia hacia la utilización de la poliglactina 910 5/0 acompañado de la técnica de sutura de puntos intradérmicos.

Por tal razón se sugiere la realización de estudios con mayor población, y donde tanto el material de síntesis de poliglactina 910 5/0 sea a puntos intradérmicos como a puntos separados del mismo modo, con la utilización del catgut crómico 4/0 a fin de determinar cuál es la técnica y el material de síntesis más adecuado para la labioplastia de reducción de labios menores, pues en la literatura revisada solo especifican el hecho de la utilización de suturas absorbibles sin especificar las ventajas o desventajas entre ambas, y en la mayoría se compara el material de síntesis para la realización de episiorrafias.

Fuentes de financiamiento: no se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses: los autores declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Satisfacción con la apariencia de los genitales, satisfacción sexual y autoestima. Estudio en población joven. España. Universitat Jaume I. Tesis de Grado, título de Máster en Psicología General Sanitaria. Disponible en: repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/164369
2. Rodríguez S, Torres de Aguirre A, Zarabozo E, Ayuso R, Santamaría J, Ossorio A. Hipertrofia de labios menores en la Pubertad. 2009; 22: 109–111.
3. Rouzier R, Louis-Sylvestre C, Paniel B, Haddad B. Hypertrophy of labia minora: experience with 163 reductions. Am J Obstet Gynecol 2000; 182: 35–40.
4. Kato K, Kondo A, Gotoh M, Tanaka J, Saitoh M, Namiki Y. Hypertrophy of labia minora in myelodysplastic women. Labioplasty to ease clean intermittent catheterization. Urology. 1988; 31: 294– 296
5. Sakamoto H, Ichikawa G, Shimizu Y, Kikuchi A, Yamamoto Y. Extreme hypertrophy of the labia minora. Acta Obstet Gynecol Scand 2004; 83: 1225–1226.
6. Pardo J, Solá V, Galán G, Contreras L. Labioplastia genital, experiencia y resultados en 500 casos consecutivos. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología. 2015; 80(5): 394 – 400.
7. Hernández A. El láser terapéutico en la práctica médica actual. La Habana: Editorial Científico-Técnica; 2007. p. 12–5, 46–9, 66–70, 77–80.
8. Robledo H. Guía de estudio de la ciencia fundamental del Láser/ interacción tisular, seguridad Láser y procedimientos cosméticos exámenes escritos Edición 2013, en español. Disponible en: <https://docplayer.es/30344120-Guia-de-estudio-de-la-ciencia-fundamental-del-laser-interaccion-tisular-seguridad-laser-y-procedimientos-cosmeticos-examenes-escritos.html>.
9. Canales M. El láser de media potencia y sus aplicaciones en medicina. Medigraphic Artemisa en línea. 2007; 6(1–2).

10. Votta RA, Parada OH. Episiotomía. En: Shnider SM, de. Compendio de Obstetricia. Bs. As: López Editores, 2000: 279–280.

11. Ramírez D. Uso de poligalactina 910 2/0 vs catgut crómico 0 en episiorrafias de pacientes primigestas. Hospital Vicente Corral Moscoso. Cuenca Universidad de Cuenca. Tesis de Grado título de Especialista en Gineceo- Obstetricia. 2010. Ecuador. Disponible en: <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3954/1/MEDGO27.pdf>

12. Hechavarría Jiménez Y, Rojas Bruzón R. Labioplastia de labios menores con la técnica de Trim. ccm. 2017; 21(4): 990–1001. En http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-43812017000400005&lng=es.

13. Kettle C, Johanson R. Absorbable synthetic versus catgut suture material for perineal repair. En: The Cochrane Collaboration, editor. Cochrane Database of Systematic Reviews. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 1999:<http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD000006>

14. Motakef S, Rodriguez-Feliz J, Chung MT, Ingargiola MJ, Wong VW, Patel A. Vaginal labiaplasty: current practices and a simplified classification system for labial protrusion. *Plast Reconstr Surg.* 2015; 135(3): 774–88.

Cómo citar este artículo:

Guerra G, Renaud A. Estudio comparativo entre el uso de poliglactina 910 5/0 y catgut crómico 4/0, como material de síntesis en labioplastia de reducción. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2023; 1(2): 09–17. 10.5281/zenodo.8225207